

5-6 YOSHLI BOLALAR IJTIMOIYLASHUVIDA TA'LIMIY O'YINLARNING O'ZIGA XOSLIGINI ANIQLASHNING METODIK JIHATLARI

Xo'jamatova Xusnidaxon Mansurovna

TMCI institute Pedagogika va psixologiya kafedrası

v.b.dotsenti (PhD)

xujamatovax@gmail.com

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqola maqolada bolalarni o'yin orqali milliy ma'daniyat va umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularni atrof-muhit, hayot haqidagi tasavvurlari, taassurotlari, u yoki bu hodisalarni tushunish, go'zallikni ko'ra bilish va mas'uliyat xissini oshirish masalalar yoritilgan³⁹.

5-6 yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvini shakllantirishda o'yinlarning roliga bag'ishlangan bo'lib, bolalarni ijtimoiylashtirish jarayonining xususiyatlari tavsiflanadi, o'yin faoliyatining ijtimoiy yo'naltirilgan shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishga ta'siri ochib beriladi va turli o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Bola maktabga tayyor bo'lganda, ular turli xil bolalar bilan tanishadilar va ularning ijtimoiy munosabatlari kuchayib boradi. Ular hamkorlik, baham ko'rish, tinglash, muloqot qilish, yaxshi xulq-atvordan foydalanish va nizolarni hal qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni namoyish etishlari kutiladi. Maktabgacha yoshdagi o'yinlar bolalarni o'rganishlari kerak bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarga o'rgatish va ochib berishga yordam beradi. Biz bolalar o'rganishi kerak bo'lgan turli xil ijtimoiy ko'nikmalarni va ularni maktabgacha o'yinlardan foydalanish orqali qanday osonlashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

KALIT SO'ZLAR: ta'limiy o'yinlar, ko'rgazmali material, didaktik o'yinlar, qoidali-harakatli o'yinlar, stol-bosma o'yinlar. Og'zaki so'zli o'yinlari, o'yin tempi va ritmi, sensor madaniyati, ijtimoiylashuv, xususiyatlar, tadqiqotlar, ta'lim va tarbiya, hamkorlik

³⁹ MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMIY O'YINLAR VA ULARNING AHAMIYATI
1Babayeva Dono Razzaqovna, 2Ochilova Xilola SHeraliyevna. International scientific and practical conference
"Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches" March 13, 2024

АННОТАЦИЯ.

В статье рассматриваются вопросы приобщения детей к национальной культуре и общечеловеческим ценностям через игру, развития у них представлений и впечатлений об окружающем мире и жизни, понимания тех или иных явлений, видения прекрасного, повышения чувства ответственности.

В статье рассматривается роль игры в формировании социализации детей 5–6 лет, описываются особенности процесса социализации детей, раскрывается влияние игровой деятельности на формирование социально ориентированных качеств личности, рассматривается воздействие различных игр на детей дошкольного возраста.

Готовясь к школе, дети знакомятся с разными детьми, и их социальное взаимодействие становится крепче. Ожидается, что они продемонстрируют такие социальные навыки, как сотрудничество, умение делиться, слушание, общение, хорошие манеры и разрешение конфликтов. Дошкольные игры помогают детям осваивать и развивать необходимые им социальные навыки. Мы рассмотрим различные социальные навыки, которые необходимо освоить детям, и то, как их можно развить с помощью дошкольных игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развивающие игры, наглядный материал, дидактические игры, игры с правилами, настольные игры. Словесные игры, темп и ритм игры, сенсорная культура, социализация, характеристики, исследование, образование и воспитание, сотрудничество

ANNOTATION. This article discusses the issues of introducing children to national culture and universal values through play, their perceptions of the environment, life, impressions, understanding of certain phenomena, the ability to see beauty, and increasing a sense of responsibility. The article is devoted to the role of games in the formation of socialization of children aged 5-6 years, describes the features of the socialization process of children, reveals the influence of game activities on the formation of socially oriented personal characteristics, and considers the influence of various games on preschool children.

When a child is ready for school, they get acquainted with different children, and their social relationships strengthen. They are expected to demonstrate social skills such as cooperation, sharing, listening, communication, using good manners, and resolving conflicts. Preschool games help teach and expose children to the social skills they need

to learn. We will look at the different social skills that children need to learn and how they can be facilitated through the use of preschool games.

KEYWORDS: educational games, visual material, didactic games, rule-based games, board-print games. Verbal word games, game tempo and rhythm, sensory culture, socialization, characteristics, research, education and upbringing, cooperation

– O‘yin tadqiqotning eng yuqori shaklidir.» - Albert Eynshteyn

KIRISH

Ta'limiy o'yinlar ta'limiy o'yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yinlar sirasiga kiradi. Didaktik o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O'yinda o'yin maqsadi, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin maqsadi o'yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O'yin qoidasi esa, o'yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o'yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Ta'limiy o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o'yin mazmunini boyitadi. Ta'limiy o'yinlarda bolalarning yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim.

O'yinda o'yin tempi va ritmi katta rol o'ynaydi, juda sekin va bir tekisdagi temp bolani ko'p kuttiradi, juda tez temp esa bolalarni hayajonga soladi, turli bahs-munozaralarga olib keladi. Kattalar tomonidan o'yin ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

Ta'limiy o'yinlarning quyidagi turlari mavjud:

- a) buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan;
- b) stol-bosma; d) ogzaki so'z o'yinlari.

Buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar bolaning ilk yoshidan boshlab, to maktab yoshiga yetgunga qadar o'ynaladigan o'yin turi hisoblanadi. Bunda bolalarning tasavurlari, diqqatlari o'yin asosini tashkil etadi. Ularda tevarak -atrofdagi narsa va buyumlar, ularning sifati, foydali tomonlari to'g'risida umumiy tushuncha hosil bo'ladi. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim.

Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi⁴⁰.

Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu inson hayotining qisqa, ammo muhim, noyob davri. Insoniyat asta-sekinlik bilan bolalikning inson hayotining bir bo'lagi sifatidagi ichki qadr-qimmatini nafaqat uning ostonasi, balki uning ajralmas qismi sifatida anglab yetdi. Bu yillar davomida bola atrofdagi hayot haqida dastlabki bilimlarni oladi, unda odamlarga, mehnatga ma'lum munosabat shakllana boshlaydi, to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalari va odatlari shakllanadi, xarakter rivojlanadi.

Bolaning jamiyatda ijtimoiylashuvi ko'p jihatdan uning keyingi hayotidagi muvaffaqiyatiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi 802-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga asosan "Ijtimoiylashtirish" ta'lim yo'nalishi "Aloqa" ta'lim yo'nalishi bilan birlashtirildi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi ijtimoiy va kommunikativ rivojlanish jamiyatda qabul qilingan me'yorlar va qadriyatlarni, shu jumladan axloqiy va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib:

- ✓ bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqot va o'zaro munosabatini rivojlantirish;
- ✓ o'z harakatlarining mustaqilligi, maqsadga muvofiqligi va o'zini o'zi boshqarishni shakllantirish;
- ✓ ijtimoiy va hissiy intellektni, hissiy sezgirlikni, empatiyani rivojlantirish;
- ✓ tengdoshlar bilan birgalikdagi faoliyatga tayyorlikni shakllantirish;
- ✓ o'z oilasiga va tashkilotdagi bolalar va kattalar jamoasiga hurmatli munosabat va daxldorlik hissini shakllantirish;
- ✓ mehnat va ijodning turli turlariga ijobiy munosabatni shakllantirish;
- ✓ kundalik hayotda, jamiyatda, tabiatda xavfsiz xulq-atvor asoslarini shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida «Ijtimoiy va kommunikativ» ta'lim sohasini o'zlashtirishdan maqsad ijtimoiy tabiatning dastlabki g'oyalarini o'zlashtirish va bolalarni ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritishdir.

⁴⁰ MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMY O'YINLAR VA ULARNING AHAMIYATI
1Babayeva Dono Razzaqovna, 2Ochilova Xilola SHeraliyevna. International scientific and practical conference "Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches" March 13, 2024

Bolalarda ijtimoiy konikmalar nimalar? Tegishli ijtimoiy ko'nikmalar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin, his-tuyg'ularni ifodalash, boshqalar bilan hamkorlik qilish va mustaqillik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini namoyish etish qobiliyati.

Bolada his-tuyg'ularni ifodalash qobiliyati rivojlanganda; ular gaplashadi, yuz ifodalarini to'g'ri ishlatadi, ko'z bilan aloqada bo'ladi, odobli va xushmuomalalik bilan harakat qiladi.

Bolada ijtimoiy ko'nikmalar rivojlangan bo'lsa, mustaqillik va muammolarni hal qilish ko'nikmalari tabiiy ravishda paydo bo'lishi kerak. Ular qaror qabul qilishni boshlaydilar va ularning xatti-harakatlari yoki qarorlari boshqalarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunadilar.

Ijtimoiylanishni osonlashtirishga yordam beradigan maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlari bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lganlarida, ular ko'pincha ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yordamga muhtoj va maktabgacha yoshdagi o'yinlar haqiqatan ham foydali bo'lishi mumkin. Pedagog bu rivojlanishni osonlashtirish uchun ko'plab o'yinlar va tadbirlardan foydalanishi mumkin.

Xayoliy o'yin

Xayoliy o'yin - bu bolalarning ijtimoiylashuvini rag'batlantirishning ajoyib usuli, chunki ular kundalik faoliyat bilan shug'ullanayotganda kundalik ijtimoiy ko'nikmalarni mashq qiladilar. Bular kiyinish, telefon o'ynash, do'kon o'ynash, hikoyalar va qofiyalarni ijro etish va uy o'ynashni o'z ichiga olishi mumkin.

Lego town qurish

Tarbiyachi sotsializatsiyani rag'batlantirish uchun o'yinlardan foydalanganda, bolalarning ko'pchiligi yoki barchasi ishtirok etadigan guruh faoliyati tabiiy ravishda esga tushadi. Sinf Lego shaharchasini qurish uchun birgalikda ishlashi mumkin. Ular umumiy maqsadga ega bo'ladilar va yuqorida aytib o'tilgan ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni qo'llashlari kerak.

Muzqaymamni berishim kerakmi

Pedagog Mo Villemsning "Muzqaymoqimni baham ko'rishim kerakmi" kitobiga asoslangan bo'lishish faoliyati bilan tanishishi mumkin. Har bir bola qog'ozdan katta konus yasaydi va ular aylanada turishadi. Ular plastik to'plarga ("muzqaymoq" qoshiq) o'tishni boshlaydilar. Bu yaxshi xulq-atvorni baham ko'rish va mashq qilish uchun

ajoyib mashg'ulotdir, chunki ular "iltimos" va "rahmat" kabi iboralarni ishlatishlari kerak.

Tennis to'pini bo'yang

Kichkina plastik hovuzga yoki shunga o'xshash narsaga qog'oz qo'ying, uni bolalar olishi mumkin. Qog'ozga turli rangdagi bo'yoqlarni to'kib tashlang. O'rta tennisto'pini qo'ying va barcha bolalar plastik hovuz atrofida turishlarini va olishlarini so'rang. Ular tennisto'pi bo'yoqdan o'tib ketishi uchun uni ag'darib, aylantira boshlaydilar. Bu ajoyib hamkorlik faoliyati, chunki ular birgalikda ishlashlari va muloqot qilishlari va ko'p kulishlari kerak.

Janob. Manners deydi

Ushbu o'yin "Simon Says" bilan bir xil g'oyaga amal qiladi, ammo pedagog harakatlarni nusxalash o'rniga, muloyim va odobsiz gaplarni aytadi. Agar bu muloyim so'z bo'lsa, bolalar buni ijro etishlari kerak, agar bu qo'pol gap bo'lsa, bolalar harakatsiz qolishlari kerak. Pedagog "uchrashganingiz bilan qo'l berib ko'rishish" kabi so'zlarni aytishi mumkin va keyin bolalar buni amalga oshirishlari kerak. Agar pedagog: "Janob. Xushbichim, onangga kechki ovqatni yoqtirmaganingni ayt", deydi ular jim turishlari kerak. Bu yosh bolalar uchun odob-axloqni aniqlash va ulardan foydalanishning ajoyib usuli, shuning uchun ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'yin maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning asosiy faoliyatidir. O'yinda bola o'z qobiliyatlarini, dunyoga bo'lgan munosabatini boshqalarga ochib beradi. O'yinda kognitiv jarayonlar shakllanadi. O'yinning markaziy elementi bolaning o'z zimmasiga oladigan rolidir .

Ijtimoiylashtirish bolalarning rivojlanishi uchun juda muhim mahoratdir va agar pedagoglar va maktablar ushbu rivojlanishga yordam beradigan maktabgacha yoshdagi o'yinlarni amalga oshirishga tayyor bo'lsa, bu bolalarga katta foyda keltiradi.

Tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvida o'yinlarning rolini ko'rib chiqish va tahlil qilish.

Adabiyotlar tahlili

O'yin har bir bolaning hayotining konstitutsiyaviy qismidir. O'yin bolalarga ham, kattalarga ham yoqadi, chunki o'yin insonning tabiiy ehtiyojidir. Bu quvonch va baxt keltiradi, qoniqishni taklif qiladi va shu bilan birga vaqt bu bolalarning o'zlari, boshqalar va dunyo haqida bilish yo'lini ifodalaydi ularni o'rab oladi; ko'nikmalarga ega

bo'ladilar va ijtimoiy munosabatlarni yaratadilar. Shuning uchun har bir narsa juda muhimdir.

O'yinning rivojlanishidagi roli va ahamiyatini ko'rsatadigan ko'plab tadqiqotlar mavjud bolaning jismoniy, axloqiy, intellektual, ijtimoiy va hissiy xususiyatlari. U orqali bolalarning manfaatlari va kattalar mamnun, ayniqsa, asrlar davomida an'anaviy o'yinlar sifatida muomala qilingan o'sha joylarda tashkiliy muloqot qilish va bo'sh vaqtni o'tkazish uchun alohida tashkilot. Ko'p avlodlar ular bilan o'sib ulg'aygan. An'anaviy o'yinlar avloddan-avlodga o'tib, qadrlanadi, foydalaniladi va takomillashtiriladi (Obradovi 2012).

Ko'pgina taniqli pedagoglar va faylasuflar bolaning erta ijtimoiylashuvi zarurligiga e'tibor qaratdilar. O'zbekiston va Rossiya pedagogikasi tarixida shaxsni ijtimoiylashtirish muammosi doimo dolzarb bo'lib kelgan, buni taniqli pedagoglarning tadqiqotlari tasdiqlaydi, masalan, M.A. Muxiddinov, shaxsni aniqlash va izolyatsiya qilishni sotsializatsiya mexanizmlari deb hisoblaydi, P.A. Petrovskiy shaxsni rivojlantirish jarayonida moslashish, individuallashtirish va integratsiya bosqichlarining muntazam o'zgarishini o'rgandi.

Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi sohasidagi yirik tadqiqotchilar ushbu muammoni bolaning fiziologik, psixologik, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishining umumiy yo'nalishi va uning individual xususiyatlari bilan bog'liq holda u yoki bu tarzda ko'rib chiqdilar. Ushbu muammoga ko'plab tadqiqotlar va monografiyalar bag'ishlangan.

G.A. Berulava, P.Ya. Galperina, M.M. Davronova, N.A. Turdiyevning asarlarida shaxsni rivojlantirishni mustaqil ravishda amalga oshirish mumkin emasligi, unga maqsadli ta'sir ko'rsatish, buning uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratish-ta'lim fanlari mazmuni va unga mos keladigan texnologiyalar va usullar orqali.

Tadqiqot metodologiyasi

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalar va qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan o'yinlar to'plami "Dorixona" o'yini yoki axloqiy suhbat ("Ahmoqlar janjallashishadi, ammo aqllilar muzokara qiladilar", "Yaxshi ishlar") berilgan. Taklif tariqasida "Dorixona" o'yini o'rniga quydagi o'yinlardan birini qo'llash mumkin.

□ **"Sartarosh" o'yini:** Muloqot madaniyatini tarbiyalash Bolalarning so'z boyligini kengaytirish.

□ **“Kutubxonada” o‘yini:** Bolalarning ufqlarini kengaytiring; bolalarni kutubxona xizmatlaridan to‘g‘ri foydalanishga o‘rgatish; kutubxonachi mehnatiga hurmat, kitobga hurmatni oshirish.

□ **“Kafeda” o‘yini:** Jamoat joylarida xulq-atvor madaniyatini o‘rgatish. Vazifalarni bajara olish (oshpaz va ofitsiant o‘yinida).

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida oyinlarni qo‘llashda turli xil zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Eksperimentni baholash usulini qo‘llash jarayonida, asosan N.A. Abdullaeva, B.N. To‘raev, N. Nurmatovalarning “Kashfiyotlar olami” asosiy umumta’lim dasturini ishlab chiqishda bolalar tomonidan rejalashtirilgan natijalarga erishish monitoringi tizimidan va F.K. Murodovning o‘quv-uslubiy qo‘llanmasidan foydalanildi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o‘quv jarayoniga DTS joriy etilishi munosabati bilan ta’lim faoliyatini tashkil etish shakllari va usullari o‘zgardi. Erta va maktabgacha yoshdagi guruhlarda tengdoshlar jamiyatida bolalarni ijtimoiylashtirish va ularning rivojlanishi ustuvor vazifa bo‘lib, bu bolalarning bolalar bog‘chasi sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashishiga imkon beradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning aksariyati ko‘p narsalarga noadekvat munosabatda bo‘lishadi, buning asosiy sababi bola yetarli darajada shaxslararo munosabatga kiramasligini takidlashimiz mumkin negaki, bolaning birinchi tarbiyachilari birinchi galda televizor, zamonaviy gajetlar, ekanligi oqibatida bola shaxsida boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini e’tiborsiz qoldirish holatlari uchrab turibdi, o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishga harakat qilmaydilar. Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvini rivojlanishi yetarli bo‘lmay qolmoqda, buni oldini olish uchun turli xil o‘yin turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq va samarali ekanligi, bunday pedagogik ishning xatti-harakatlarining o‘zboshimchaligiga, ularga rioya qilish qobiliyatiga sezilarli ta’siri haqida xulosa qilish imkonini beradi, vazifa, jamiyatda va tengdoshlar va kattalar bilan muloqotda o‘zini to‘g‘ri tutish qobiliyati, ularning xatti-harakatlarini nazorat qilish va bajarilgan harakatlar natijasini adekvat baholash asosida.

Bolalarni yangiliklarni qabul qilishlari va bunga moyilliklari hamda fe’l-atvori har-xil bo‘lishiga qaramay tarbiyachi bolalarni mustaqil fikrlash, mushohada qilish, xulosa chiqarishga o‘rgatishi lozim. Ta’lim tizimida sodir bo‘layotgan o‘zgarish va yangilanishlar bolalarga yangi bilim, ko‘nikma va malakalarini berish bilan bir qatorda,

bolalarni o'ziga va boshqa insonlarga, jamiyatga, tabiatga nisbatan o'zgarishini, vatanparvarlik g'oyalarini ongiga va qalbiga singdirishini ham ko'zda tutadi. O'yinlarda bolalarga harakatlarning so'zdagi ifodasini o'z ifoda harakatlari va o'yinchoqlar harakatlari bilan taqqoslashni o'rgatish. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim. Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi.

Takliflar

-Agar bola MTTga borib, tengdoshlari bilan muloqotga kirishsa, tarbiyachi pedagoglar tomonidan ko'rsatmalarga to'liq rioya qilsa, bola shaxsida ijtimoiylashuv o'yinlar asosida oson kechishini takidlash lozimdir.

-Shuningdek, tarbiyachi pedagoglar bolalar bilan ishlash jarayonida har bir bolaga imkon qadar individual yondashish ularning xarakter, temperamentini hisobga olgan holda motivatsiya bera olishi bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni shakillanishiga olib keladi. Ammo bu albatta yetarli emas!

-Oiladagi qulay muhit va muntazam muloqot, rivojlantiruvchi ijtimoiylashuvga bog'liq o'yinlar va ijobiy his-tuyg'ular shaxsning uyg'un rivojlanishiga yordam beradi va atrofdagilar bilan qiynalmasdan shaxslararo munosabatlarga kira oladi.

REFERENCES

1. N.N.Djamilova. "Maktabgacha metodika fanlarini o'qitish texnologiyasi" TDPU. 2017y.
2. D.R. Babayeva. "Bolalarni nutqini o'stirish nazariyasi va metodikasi". -T.: "Ilm ziyo zakovat". 2022y.
3. G.O. Najmiddinova. Дошкольная педагогика. TDPU. 2022y.
4. "Ilk qadam" (Takomillashgan) davlat o'quv dasturi. 2022y
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi 802-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.
6. Abdullaeva N.A., To'raev B.N., Nurmatova N., "Kashfiyotlar olami" asosiy umumta'lim dasturini ishlab chiqishda bolalar tomonidan rejalashtirilgan natijalarga erishish monitoringi tizimi. -T.: Ilm-fan, 2019.

7. Sattorov K.L. Xalq ta'limi sharoitida shaxsni shakllantirishning psixologik asoslari: Ma'ruzalar tezislari // M.: MIR, 2021.
8. Лутфуллаев А.И. Лучшие развивающие игры для детей от трех до семи лет.-М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом XXI век», 2021. (серия «Учимся играючи. «Азбука развития»)
9. Murodov F. K. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi: O'quv-uslubiy qo'llanma. Navoiy-Qozon: LUCH, 2019.